

Aménagements contre les inondations et restauration morphologique à Hauterives (France, 26)

Constructions against floods and morphological restoration in Hauterives (France, 26)

L. Fayel¹, T. Laurent¹, T. Collomb¹, P. Bouchet²

¹ ARTELIA, Echirolles, France, laetitia.fayel@arteliagroup.com ; thomas.laurent@arteliagroup.com ;
thierry.collomb@arteliagroup.com

² Communauté de Commune Porte Drômardèche, Saint-Vallier, France, p.bouchet@portededromardeche.fr

Résumé

La commune d'Hauterives (26) est traversée par deux cours d'eau : La Galaure et son affluent de rive droite le Dravey, tous deux très contraints par le tissu urbain (lits mineurs anthropisés et lits majeurs totalement urbanisés, sans possibilité d'écoulement à moindre dommage).

Les inondations du centre-ville sont peu fréquentes (cependant déjà vues en 1937 et en 2013) mais elles peuvent être catastrophiques du fait des aléas constatés (fortes hauteurs d'eau) et compte tenu des enjeux particulièrement vulnérables (école, crèche, commerces).

Concernant le Dravey, des débordements se produisent pour des crues inférieures à la crue décennale.

Les objectifs principaux du projet sont de :

- sécuriser la population du centre urbain pour la crue d'occurrence centennale,
- optimiser les écoulements en crue,
- rétablir le transit des matériaux solides du Dravey vers la Galaure en retrouvant un profil en long d'équilibre et améliorer sa qualité éco-morphologique par reconquête des berges par un milieu rivulaire, un resserrement du lit d'étiage et le retour à une dynamique alluviale.

La Communauté de Communes Porte de Drôme-Ardèche exerce depuis le 1er janvier 2017 la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations. Les études préalables au PAPI, réalisées en 2015-2016 ont permis de définir les zones inondables de la Galaure et du Dravey et les aménagements nécessaires pour supprimer les inondations jusqu'à la crue centennale.

Sur la commune d'Hauterives, les travaux de protection contre les inondations, menés entre l'été 2022 et l'été 2023 et supervisés par ARTELIA, consistent à :

- la rehausse de la berge rive droite de la Galaure par un mur en béton armé, sur environ 500 ml, avec un batardeau amovible au niveau de la passerelle piétonne, avec prise en compte de l'intégration paysagère du projet (secteur touristique avec le Palais Idéal du Facteur Cheval),
- la réalisation d'un cuvelage en béton armé dans le lit du Dravey, dans un secteur très contraint entre murs d'habitations,
- la réalisation d'un nouveau lit naturel pour le Dravey sur sa partie aval, sur environ 200 ml jusqu'à la confluence avec la Galaure.

Les travaux ont démarré en septembre 2022 et se sont terminés en juin 2023 (hors certaines plantations et finitions), pour un montant d'environ 1,2 m€.

Mots-clés

inondation, rivière, mur, génie-civil, génie-végétal

Abstract

The municipality of Hauterives (26) is crossed by two watercourses: the Galaure river and its right bank tributary, the Dravey river, both heavily constrained by urban fabric (anthropized riverbeds and completely urbanized floodplains, with no possibility of discharge without significant damage). Flooding in the city center is infrequent (though observed in 1937 and 2013), but can be catastrophic due to identified hazards (high water levels) and given the particularly vulnerable stakes (school, nursery, shops).

Regarding the Dravey river, overflows occur for floods below the decennial flood.

The main objectives of the project are:

- Secure the population of the urban center for the centennial flood.
- Optimize flood flows.
- Restore the transit of solid materials from the Dravey river to the Galaure river by achieving a balanced longitudinal profile and improving its eco-morphological quality through the reclamation of riverbanks, a narrowing of the low water bed, and a return to alluvial dynamics.

Since January 1, 2017, the Porte de Drôme-Ardèche Community of Communes has been responsible for the management of aquatic environments and flood prevention. Preliminary studies for the "PAPI" (Program of flood prevention actions: a program contributing to the reinforcement of flood risk prevention in the territories), conducted in 2015-2016, defined the flood zones of the Galaure river and the Dravey river and the necessary developments to eliminate flooding up to the centennial flood.

In Hauterives, flood protection works carried out between summer 2022 and summer 2023, supervised by ARTELIA, include:

- Raising the right bank of the Galaure with a reinforced concrete wall over approximately 500 meters, with a removable cofferdam at the pedestrian bridge level, considering the landscape integration of the project (a tourist sector with the Ideal Palace of the Postman Cheval).
- Construction of a reinforced concrete tank in the bed of the Dravey river, in a highly constrained area between residential walls.
- Creation of a new natural bed for the Dravey river on its downstream part, over approximately 200 meters up to the confluence with the Galaure river.
- The works started in September 2022 and were completed in June 2023 (excluding some plantings and finishes), with a cost of approximately 1.2 million euros.

Key Words

flood, river, wall, civil engineering, plant engineering

Introduction

Hauterives est une Commune de la Drôme en région Auvergne-Rhône-Alpes. La Commune est principalement connue pour le Palais Idéal du Facteur Cheval, amenant près de deux cent mille visiteurs par an, ce qui en fait l'un des sites patrimoniaux les plus visités de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

La commune de Hauterives est concernée par les crues de la Galaure mais aussi par celles du Dravey, affluent de rive droite qui se jette dans la Galaure en amont de la traversée urbaine. La vallée de la Galaure a connu de nombreuses crues marquantes. Lors de la dernière crue du 23 octobre 2013, l'événement pluvieux intense s'est positionné sur la partie amont du bassin versant de la Galaure avec une intensité maximale vécue à Hauterives d'une période de retour de l'ordre de 70 ans générant un débit maximal de $250 \text{ m}^3/\text{s}$. Des enjeux particulièrement vulnérables (école, crèche, commerces) ont été inondés par près d'un mètre d'eau.

Concernant le Dravey, ruisseau affluent de la Galaure, des débordements se produisent pour des crues inférieures à la crue décennale et concernent plusieurs habitations.

La Communauté de Communes Porte de Drôme-Ardèche (CCPDA) exerce depuis le 1er janvier 2017 la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations. Les études préalables au Programme d'Actions de Prévention des Inondation (PAPI), réalisées en 2015-2016 ont permis de définir les zones inondables de la Galaure et du Dravey et les aménagements nécessaires pour supprimer les inondations jusqu'à la crue centennale.

Le bureau d'études ARTELIA a accompagné la CCPDA dans les études initiales puis en tant que Maître d'œuvre pour la conception et le suivi de réalisation du projet.

Cet article présente le contexte des travaux, les aménagements qui ont été définis, les contraintes principales rencontrées et la réalisation des travaux.

Contexte et objectifs du projet

Hydrologie de la commune

Le centre-ville d'Hauterives est traversé par la Galaure, rivière provenant du plateau des Chambarans, dans le département de l'Isère et se jetant dans le Rhône au niveau de Saint-Vallier, au Nord de Valence. Au niveau de Hauterives, la Galaure intercepte un bassin versant de 123 km^2 , son module interannuel est de l'ordre de $1 \text{ m}^3/\text{s}$ et son débit centennal est de $292 \text{ m}^3/\text{s}$.

Juste en amont du centre-ville, le Dravey est un affluent rive droite de la Galaure présentant un bassin versant de 1.7 km^2 . Le débit moyen du Dravey est très faible (de l'ordre de 50 l/s) mais peut se mettre rapidement en charge lors d'épisode pluvieux intense avec un débit centennal de $12 \text{ m}^3/\text{s}$.

FIGURE 1. Réseau hydrographique d’Hauterives sur vue aérienne et photographie de la Galaure et du Dravey dans Hauterives.

Les inondations de la Galaure

Avant le projet, le centre bourg d’Hauterives était protégé des crues de la Galaure par la route en sommet de la berge rive droite. Les calculs hydrauliques réalisés en 2015 dans le cadre d’une étude menée par ARTELIA ont montré que la capacité du lit mineur permet de faire transiter les crues inférieures à une crue trentennale ($183 \text{ m}^3/\text{s}$) sans aucun débordement. Au-delà, la Galaure déborde sur sa rive droite et inonde fortement les maisons du centre bourg d’Hauterives, placées en léger contre bas de la route. Les inondations du centre-ville sont donc peu fréquentes (cependant déjà vues en 1937 et en 2013) mais elles peuvent être catastrophiques de par les aléas constatés (fortes hauteurs d’eau) et de par les enjeux particulièrement vulnérables (école, crèche, commerces).

FIGURE 2. Inondation de Hauterives par une crue centennale de la Galaure avant projet (résultat modèle hydraulique étude ARTELIA 2016).

FIGURE 3. Photographies de l'inondation d'octobre 2013 à Hauterives : parking du palais et rue André Malraux.

Les inondations du Dravey

Avant le projet, en aval de la RD51, le Dravey s'écoulait dans un espace très contraint, entre les murs de maisons ou de jardins de nature et de qualité très hétérogènes. Le risque de rupture de ces murs ne pouvant pas être écarté.

Sur les 200 derniers mètres de sa partie aval, le Dravey avait été totalement artificialisé. Son cours avait été dévié et maintenu à flanc de coteau. La pente d'écoulement sur la partie déviée était très faible. Les inondations sur ce secteur étaient très fréquentes et fortement amplifiées par les dépôts massifs de sédiments qui remplissent à chaque crue le lit de ce tronçon aval (interruption totale du transport sédimentaire vers l'aval)

Si les crues les plus fréquentes n'inondent que les maisons riveraines du Dravey dans sa partie aval, les crues moyennes débordent en revanche largement sur la route qui rejoint le centre-ville, contribuant à inonder les enjeux vulnérables décrits précédemment. Pour éviter que ces débordements inondent la nouvelle maison de retraite, le Palais Idéal du Facteur Cheval et le centre-ville d'Hauterives, les services techniques de la commune mettaient en place, avant la réalisation des travaux du projet, des batardeaux sur la route pour forcer le Dravey en crue à emprunter un canal de déviation.

La figure suivante présente en bleu le tracé du Dravey avant travaux (tracé anthropisé), la localisation du batardeau mis en place par les services communaux lors d'alerte météorologique, et les écoulements en crue liés aux débordements (flèche rouge).

FIGURE 4. Schéma des écoulements du dravey avant travaux.

FIGURE 5. Batardeau de 6 m de large et 75 cm de haut (source : feugier-environnement.fr) sur le chemin du Dravey.

Conception des aménagements hydrauliques de protection contre les inondations

Protection contre les inondations de la Galaure

Les solutions relatives à une sur-inondation amont ou/et au recalibrage du lit dans la traversée de Hauterives ou/et à l'élargissement du pont de la RD538 ont toutes été testées à l'aide d'une

modélisation HEC RAS 1D réalisée sur l'ensemble de la Galaure, de Roybon dans les Chabarans à Saint Vallier sur le Rhône, complétée par une modélisation de détail réalisée avec HEC RAS 1D /2D sur le secteur d'Hauterives. Certaines de ces solutions permettaient d'abaisser la ligne d'eau en crue mais le gain n'était pas suffisant pour pouvoir s'affranchir de la mise en place d'un mur anti-crue pour obtenir un degré de protection centennal.

Notamment, les études ont montré que ce sont *a minima* 400 000 m³ qu'il serait nécessaire de stocker en amont pour écrêter la crue centennale et réduire le débit maximal au débit capable dans Hauterives (débit trentennal). La configuration de la vallée ne permet pas de stocker de tels volumes sans mettre en place de nombreuses digues transversales dans le lit majeur (avec des impacts environnementaux et des coûts rédhibitoires). La solution « élargissement du gabarit du lit mineur de la Galaure vers sa rive droite » ne permettait pas non plus, même en doublant le gabarit du lit, de s'affranchir totalement de la mise en place d'un muret de protection.

Les analyses coûts / bénéfices réalisées lors des études PAPI ont montré que seule la solution du « mur de protection en sommet de berges rehaussé » est économiquement pertinente.

Le projet a donc consisté à rehausser la berge rive droite de la Galaure par un mur de 510 mètres linéaires (hauteur du mur par rapport au TN comprise entre 20cm et 1m80).

FIGURE 6. Aménagement de la Galaure à Hauterives - Programme de travaux retenu.

Protection des inondations du Dravey

Le projet consistait ici à redonner un axe d'écoulement naturel au Dravey (axe de la plus forte pente) jusqu'à la Galaure et redonner la possibilité de transports sédimentaire, dans un espace très contraint et en utilisant la dernière parcelle non construite dans l'axe historique du Dravey

Les aménagements définis sont les suivants (depuis l'amont vers l'aval) :

- reconstitution d'un nouveau lit sur 80 ml entre le pont de la D51 et le chemin du Dravey par un cuvelage béton entre les maisons (le Dravey avant travaux s'écoulait déjà entre des murs) ;

- le passage à gué et l'angle à 90° du lit qui maintenait le Dravey à flanc de coteau sont supprimés et le futur lit du Dravey est construit dans son axe historique en déblai jusqu'à sa confluence. Une passerelle piétonne remplace le passage à gué ;
- à l'aval de la passerelle (fin du cuvelage béton), réalisation d'un tronçon en enrochements liés puis enrochements libres sur environ 65 ml ;
- création d'un nouveau lit naturel en déblai et sans digue jusqu'à la confluence avec la Galaure sur une parcelle non construite (agricole), avec reconstitution d'une ripisylve arborée et arbustive.

Les études du PAPI menées sur la Galaure ont montré que le projet d'aménagement du Dravey permet de protéger 57 personnes et 28 salariés jusqu'à une crue centennale. Ce système d'endiguement sera de classe C puisqu'il protège entre 30 et 3 000 personnes.

FIGURE 7. Aménagement du Dravey à Hauterives - Programme de travaux retenu.

Malgré de nombreux ouvrages bétonnés, le nouvel aménagement permet de limiter le risque d'inondation et de créer un nouveau tronçon de cours d'eau naturel sur la partie aval : lit naturel en galet, sinuosité, berges végétalisées etc.

Un projet global

Il convient de préciser que les deux aménagements de la Galaure et du Dravey sont hydrauliquement indépendants. L'aménagement contre les crues de la Galaure n'influence pas (en positif comme en négatif) la zone inondable du Dravey et la réciproque est également vraie.

En revanche, le centre bourg d'Hauterives n'est totalement protégé contre les inondations d'occurrence centennale qu'avec les deux aménagements (Galaure et Dravey) réalisés.

Les études PAPI ont montré que le projet d'aménagement permet de protéger contre les inondations de la Galaure 61 personnes, 43 salariés ainsi qu'une école d'une capacité de 180 personnes soit 284 personnes en pleine journée jusqu'à une crue centennale.

Les deux systèmes d'endiguement qui constituent ce projet sont de classe C : ils protègent entre 30 et 3 000 personnes).

Le projet et ses volets administratifs et réglementaires

Le projet a nécessité la réalisation de dossiers réglementaires (deux Études De Dangers (EDD), dossier Loi sur l'Eau d'Autorisation Environnementale, dossier de demande d'autorisation de défrichement) et d'obtentions foncières.

Réalisation des aménagements

Calendrier et intervenants

Les travaux ont été réalisés de septembre 2022 à juin 2023 (hors plantations hélrophytes et arbres de hautes tiges et habillage en galets qui seront réalisés d'ici fin 2023).

Spécificités du chantier

Afin de garantir une parfaite étanchéité et une bonne longévité à l'ouvrage du mur anti-inondation de la Galaure, celui-ci a été réalisé coulé en place, avec la mise en œuvre de joints waterstop au niveau des joints de dilatation de l'ouvrage (tous les 20 ml).

Au vu des contraintes d'exiguïté des lieux, l'entreprise a fait le choix de réaliser le cuvelage béton du Dravey avec des pré-murs, solution mixte entre 100 % préfabriqué et coulé en place.

FIGURE 8. Joint waterstop à gauche et élément de pré-mur à droite.

Reportage des travaux

Certaines étapes des travaux sont présentées par le reportage photo suivant :

FIGURE 10. Travaux de restauration d'un lit naturel et génie-végétal (photos juste après la réalisation des travaux).

FIGURE 11. Réalisation du cuvelage du Dravey entre les habitations avec des pré-murs.

La mise en œuvre de barrettes béton dans le cuvelage du Dravey permet le recouvrement d'environ 20 à 30 cm de matériaux alluvionnaires, qui à terme rendra possible le développement d'une biodiversité aquatique : faune, flore, organismes benthiques.

Conclusion

Le projet, démarré depuis les études du PAPI de la Galaure en 2015, a permis la protection des habitants de la commune d'Hauterives contre les inondations, par la création d'ouvrages de génie civil, et également la création d'un tronçon de cours d'eau renaturé (partie aval du Dravey). Les contraintes d'espace et d'intégration paysagère ont nécessité la mise en œuvre de techniques spécifiques en particulier pour la réalisation des ouvrages.

Remerciements

Les travaux ont été réalisés de septembre 2022 à l'automne 2023.

Nous remercions le groupement d'entreprises ayant réalisé les travaux :

- Terélian / Equo Vivo, mandataire du groupement, pour les travaux de terrassements et de travaux en rivière ;
- Bâtiment du Grand Lyon pour les travaux de Génie-Civil : réalisation du mur de protection des crues de la Galaure et du cuvelage en béton armé du Dravey ;
- Routière Chambard pour les travaux de réseaux et voirie ;
- Geco Ingénierie et Travaux pour les travaux de génie-écologique et espaces verts.